

SETA FORMATA
NORMALIZAÇÃO

MEGA AULÃO

com a Pacelli

TÉCNICAS DE REDAÇÃO PARA
CONCURSO

ANEXOS

INCLUI:

- PROVA DISCURSIVA
- ESPELHO DA REDAÇÃO
- PADRÃO DE RESPOSTA DA BANCA
- NOTAS E AVALIAÇÃO

PCDF - GESTOR DE APOIO ÀS ATV. POLICIAIS CIVIS – BIBLIOTECÁRIO

MPU - ANALISTA DE BIBLIOTECONOMIA

BRASÍLIA
2025

Sala: [REDACTED]

Sequencial: [REDACTED]

Número de inscrição: [REDACTED]

Cidade de realização da prova: Sobradinho/DF

CARGO 6: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS - ESPECIALIDADE: BIBLIOTECÁRIO

Frase: Os cautelosos raramente se equivocam.

~~17:15~~
~~17:30~~~~17:30~~
~~17:45~~~~17:45~~
~~18:00~~~~18:00~~
~~18:15~~~~18:15~~
~~18:30~~~~18:30~~
~~18:45~~~~18:45~~
~~19:00~~17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00

17:15

17:30

17:45

18:00

45'

30'

15'

0'

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL: 2024
TARDE

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados registrados acima estão corretos e devidamente transcritos na sua Folha de Respostas e na sua Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva. Confira também os dados em cada página numerada deste caderno de provas (caso se trate de caderno de provas reserva, confira apenas o nome do cargo). Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua **Folha de Respostas**, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos dados apresentados, solicite, de imediato, ao(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a) que tome as providências necessárias.
- 2 Quando autorizado(a) pelo(a) chefe de sala/aplicador(a) de provas, escreva, no espaço apropriado da **Folha de Respostas**, com sua caligrafia usual, a frase constante do topo desta capa.
- 3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.
- 4 Não serão fornecidas folhas suplementares para rascunho nem para a transcrição do texto definitivo da prova discursiva.
- 5 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da **Folha de Respostas** e à transcrição do texto da prova discursiva para a **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva**.
- 6 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a), devolva-lhe a sua **Folha de Respostas** e **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva** e deixe o local de provas.
- 7 Nenhuma folha deste caderno pode ser destacada, exceto a folha que contém os documentos **Folha de Respostas** e **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva**, cujo cabeçalho será destacado pelo(a) chefe de sala ao final das provas, para fins de desidentificação.
- 8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na **Folha de Respostas** ou na **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva** implicará a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES:

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Código da
prova: [REDACTED]

Cebraspe

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 0800 722 1125 | www.cebraspe.org.br | sac@cebraspe.org.br

O CEBRASPE TRABALHA PARA OFERECER O MELHOR!

RASCUNHO

1 Os metadados são ^{dados} ~~informações~~ que descrevem o documento,
 2 como ^{informações} ~~dados~~ de autoria, publicação, ^{formato} ~~formato~~, domínio, data e
 3 outros requisitos. Esses dados permitem identificar o docu-
 4 mento e sua ~~propriedade~~ ~~classificação~~, além de permitir
 5 ~~que essas informações possam ser recuperadas a fim de~~
 6 localizá-lo, ~~o~~ recuperação do ~~conteúdo~~ ~~de~~ e referência do
 7 ~~conteúdo~~ ~~de~~ ~~conteúdo~~ ~~contido~~ ~~em~~ ~~arquivos~~, ~~compartilhamentos~~, ~~citações~~ e ~~interações~~.
 8
 9 Os ~~metabusca~~ ~~de~~ ~~buscadores~~, ~~aplicamentos~~ ~~de~~ ~~terceiros~~ na internet
 10 ~~que~~ ~~contêm~~ ~~diversas~~ ~~funções~~ ~~de~~ ~~pesquisa~~, utili-
 11 zam ~~os~~ metadados como pontos de ~~acesso~~ ~~de~~ ~~acesso~~
 12 ~~recuperação~~ ~~dos~~ ~~conteúdos~~ ~~digitais~~. É possível
 13 pesquisar e filtrar por ~~metadados~~ ~~de~~ ~~acesso~~, ~~estado~~,
 14 palavra de maior ^{relevância} ~~relevância~~, termos indexados, ~~em~~
 15 hashtags, ou termos descritivos, como é na busca
 16 por imagens. ~~Além~~ ~~disso~~, ^{metadados} ~~os~~ metadados permitem ^{que se} ~~que~~
 17 ~~sejam~~ ~~buscas~~ utilizando dados de acesso, com
 18 compartilhamento e interações; permitem ~~ainda~~ ~~que~~ o usu-
 19 ário tenha informações sobre o controle de edições, o
 20 índice de citações e ~~a~~ o alcance do conteúdo na
 21 internet, ~~de~~ ~~entre~~ ~~outras~~ ~~facilidades~~.
 22 ~~Esses~~ ~~fornecem~~ Os metadados não servem para
 23 ~~que~~ o usuário ~~encontre~~ ^a ~~informações~~ ~~desajadas~~ ~~e~~ ~~que~~
 24 ~~as~~ ~~informações~~ ~~entregue~~ ~~seja~~ ~~utilmente~~ ~~para~~ ~~o~~ ~~usu-
 25 ário~~, além de fornecer dados sobre o consumo
 26 daquele conteúdo por outros usuários na internet -
 27 ~~veja~~ ~~no~~ ~~exemplo~~ ~~de~~ ~~pesquisas~~ ~~de~~ ~~vídeo~~ ~~nas~~ ~~redes~~ ~~sociais~~, ~~veja~~
 28 no índice de ~~acesso~~ e ~~estatísticas~~ ^{citações} ~~um~~ ~~exemplo~~
 29 ~~de~~ ~~periódicos~~ ~~científicos~~

PARA USO EXCLUSIVO DO(A) CHEFE DE SALA/APLICADOR(A) DE PROVAS

Candidato(a) PRESENTE deitou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO em BRANCO

- SIM

Candidato(a) AUSENTE

- SIM

1	VA informação digital é organizada, estruturada e recuperada
2	por meio dos processos de descrição temática e bibliográfica dos docu-
3	mentos, isto é, indexação e catalogação. Os termos indexados são
4	utilizados para descrever o assunto do documento e podem ser ati-
5	vuados mediante a extração de termos relevantes contidos no docu-
6	mento, como palavras de assunto ou número, ou de maior incidên-
7	cia no texto. Essa forma de indexação, bastante utilizada nos
8	portais de web, auxilia muito o usuário na busca e recuperação de in-
9	formação, uma vez que os termos extraídos do documento podem descri-
10	ver o conteúdo com mais precisão.
11	Os metadados são dados que descrevem o documento, como infor-
12	mações de autoria, data, publicação, tipo, formato e outras aquisições.
13	Esses dados permitem identificar o documento a fim de localizá-lo
14	recursivamente e recuperá-lo.
15	Os buscadores na internet utilizam os metadados como pontos de
16	acesso na recuperação dos conteúdos digitais. É possível pesquisar e
17	filtrar por palavras de maior incidência ou relevância, termos indexa-
18	dos, hashtags ou termos descritivos, como na busca por imagens.
19	Além disso, os metadados permitem que os usuários busquem utilizando
20	dados de acesso, compartilhamento e interação e permitem que
21	o usuário tenha informações sobre o conteúdo de edições, o índi-
22	ce de citações e o alcance do conteúdo na internet, dentre outras
23	facilidades.
24	Os metadados são relevantes para que o usuário entenda o
25	conteúdo disponível e que a informação entregue seja relevante para
26	o seu interesse e necessidade. Também fornecem dados sobre o con-
27	túdo de acordo com a relevância por outros usuários na internet, seja no
28	âmbito de uso nos redes, seja no índice de acesso e citações
29	em publicações e periódicos científicos.
30	

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

CARGO 6: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS ESPECIALIDADE: BIBLIOTECÁRIO

Prova Discursiva

Aplicação: 12/01/2025

PADRÃO DE RESPOSTA

- 1 No mundo digital, tempo e quantidade são grandezas relevantes, mas que são diretamente afetadas pela qualidade da descrição da informação. Para que haja de fato uma correta recuperação, é necessária uma adequada organização da informação. Um dos processos diretamente ligados à organização e à recuperação da informação é a categorização de conteúdos por meio das atividades de indexação, ou seja, representação de itens a partir de descritores, palavras-chave que representem, de maneira concreta e organizada, grandes conjuntos de dados. Além disso, há a atribuição de metadados para aumentar o grau de representação dos conteúdos. Os metadados conferem maior especificidade e granularidade aos dados e aos seus rótulos. Esses dois itens, indexação e metadados, são atividades poderosas no processo de descrição de um conjunto enorme de informações arquivadas e circulantes no ambiente *web*. Perante a grandeza de informações existentes, a atividade humana é dependente de buscadores de conteúdos que fazem a filtragem, a seleção e a hierarquização dos resultados, tornando mais inteligente a encontrabilidade da informação na Internet. No entanto, a qualidade dos resultados dos buscadores está intrinsecamente ligada à capacidade dos mecanismos de busca de categorizar e obter informações completas e organizadas sobre os conteúdos pesquisados.
- 2 A existência de metadados descritores das informações e a rotulagem de seus campos e de sua localização nos conteúdos digitais contribui para uma melhor e mais completa página de resultados em buscadores de conteúdo na Internet. Os metadados são capazes de representar ideias e conceitos que estão embutidos nos conteúdos da Internet, conferindo aos buscadores índices de classificação e relacionamento entre temas, conteúdos e endereços eletrônicos. Além disso, a adoção de padrões de metadados de descrição de conteúdos permite a interoperabilidade entre sistemas diferentes de consulta para que haja uma maior integridade nos resultados de pesquisa.

QUESITOS AVALLADOS

Quesito 2.1 – Função da indexação e dos metadados na descrição dos conteúdos digitais

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito apenas de forma superficial, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2 – Interação dos metadados com buscadores de conteúdo na Internet

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito apenas de forma superficial, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma adequada e consistente.

Espelho Provisório

ESPELHO DA AVALIAÇÃO NA PROVA DISCURSIVA

Nome: ANGELA PACELLI

Inscrição: [REDACTED]

CARGO 6: GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS – ESPECIALIDADE: BIBLIOTECÁRIO**PROVA DISCURSIVA****ASPECTOS MACROESTRUTURAIS**

Quesitos Avaliados	Faixa de valor	Nota
1 Apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado)	0,00 a 1,50	1,50
2 Desenvolvimento do tema		
2.1 Função da indexação e dos metadados na descrição dos conteúdos digitais	0,00 a 15,00	15,00
2.2 Interação dos metadados com buscadores de conteúdo na Internet	0,00 a 13,50	13,50

ASPECTOS MICROESTRUTURAIS

Tipo de erro	linha -->	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
Gratificação																																	
Morfossintaxe																																	
Propriedade vocabular																																	

RESULTADO

Nota no conteúdo (NC = soma das notas obtidas em cada quesito)	30,00
Número total de linhas efetivamente escritas (TL)	29
Número de erros (NE)	0
NOTA PROVISÓRIA NA PROVA DISCURSIVA	30,00

NOTA PROVISÓRIA NA PROVA DISCURSIVA **30,00**

A03 - ANALISTA DO MPU - BIBLIOTECONOMIA

 PROVA OBJETIVA E PROVA DISCURSIVA – NÍVEL SUPERIOR

TIPO 2 – VERDE

SUA PROVA

Além deste caderno de provas contendo 80 questões objetivas e uma redação, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas das questões objetivas
- um caderno de textos definitivos para a transcrição da redação

TEMPO

- **4 horas e 30 minutos** é o período disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação das alternativas na folha de respostas da prova objetiva e para a transcrição da redação para o caderno de textos definitivos
- **3 horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas
- **30 minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de provas**

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de provas
- Assinar ou rubricar o caderno de textos definitivos nem fazer qualquer marca que identifique o candidato, sob pena de anulação e automática eliminação do concurso

INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se este caderno de provas está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências
- Na folha de respostas das questões objetivas e no caderno de textos definitivos da questão discursiva, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preenchimento
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul**
- Assine seu nome **apenas nos espaços reservados** na folha de respostas e no caderno de textos definitivos
- Confira o cargo, a cor e o tipo do seu caderno de provas. Caso tenha recebido caderno de provas com cargo, cor ou tipo diferente do impresso em sua folha de respostas e/ou em seu caderno de textos definitivos, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento da folha de respostas e do caderno de textos definitivos é de sua responsabilidade e, em caso de erro, não será permitida a sua substituição
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas e as transcrições no caderno de textos definitivos
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Boa sorte!

Condições p/ se habitar outro planeta:
 atmosfera, gravidade, água, pressão, temperatura,
 cond. climáticas p/ plantas, incidência de raios solares.
 → Colonização, exploração de recursos naturais, turismo
 espacial, controle e poder político
 → Prob. deuses: aquecimento global, desastres naturais,
 guerras, destruição da natureza (recursos hídricos, atmós-
 fera,

~~LA Terra é um planeta único~~ ^{LA Terra é um planeta} ~~único~~ ^{único} ~~para~~ ^{para}
~~o desenvolvimento humano e animal, em uma combi-~~ ^{o desenvolvimento humano e animal, em uma combi-}
~~nação única de fatores~~ ^{nação única de fatores} ~~que~~ ^{que} ~~ainda não encontramos~~ ^{ainda não encontramos}
~~em outro planeta. Não se sabe o que mais se aproxima~~ ^{em outro planeta. Não se sabe o que mais se aproxima}
~~dessas características, de maneira que possibilitaria uma~~ ^{dessas características, de maneira que possibilitaria uma}
~~colônia ou exploração no futuro.~~ ^{colônia ou exploração no futuro.}

② Há de se pensar que ~~as~~ ^{as} condições necessárias
 para se habitar outro planeta incluem a gravidade,
 a atmosfera, pressão, temperatura, disponibilidade de
 água e oxigênio, ~~uma~~ ^{uma} incidência de raios solares, uma
 série de questões que são imprescindíveis para a
 sobrevivência humana, plantas, exploração de recur-
 sos naturais e criação de animais.

③ No entanto, o interesse dos Estados Unidos e da
 China nesta corrida espacial não está ~~vincada~~ ^{vincada} ~~principalmente no~~ ^{principalmente no}
 intuito de sobrevivência ~~e~~ ^e ~~de~~ ^{de} ~~prestígio~~ ^{prestígio} ~~mas~~ ^{mas}
 de poder ~~internacional~~ ^{internacional} ~~e~~ ^e ~~prestígio~~ ^{prestígio}
~~tecnológico~~ ^{tecnológico} ~~que~~ ^{que} ~~influencia~~ ^{influencia}
 o ~~global~~ ^{global} ~~que~~ ^{que} ~~influencia~~ ^{influencia}

REDAÇÃO

1 As condições necessárias para se habitar um planeta
2 incluem a gravidade, atmosfera, pressão, temperatura, dispo-
3 nibilidade de água e oxigênio, a incidência de raios solares
4 e uma série de questões que são imprescindíveis para a so-
5 berança humana. A Terra oferece uma combinação
6 única de valores ainda não encontrada em outro planeta.
7 Marte é o que mais se aproxima dessas características.

8 No entanto, o interesse dos Estados Unidos e da China
9 nessa corrida espacial não está ancorado no instinto de
10 sobrevivência, mas na busca pelo poder, controle e pres-
11 tigeo internacional que influenciam negócios e investimen-
12 tos entre as grandes potências de tecnologia e engenharia
13 bélica e espacial.

14 Em contraponto, há de se pensar quais seriam os benefí-
15 cios diante desses involuntários quando desastres naturais ocor-
16 rem por mudanças climáticas provocadas pela destruição
17 dos biomas. Ocorre que os involuntários em preservação
18 ambiental não são centrais quanto as disputas interna-
19 cionais. O turismo espacial, por exemplo, traz mais lu-
20 ros do que as ações ambientais que garantem o uso
21 sustentável dos recursos naturais.

22 De maneira otimista, espera-se que as tecnologias
23 desenvolvidas no âmbito espacial possam ser utilizadas
24 para a manutenção, uso e desenvolvimento susten-
25 tável dos recursos naturais, especialmente se garanti-
26 rem a preservação deste planeta, em vez da destrui-
27 ção total dele.
28
29
30

Usuário: Ângela Pacelli » Home » Alterar Senha » Sair do Sistema

**ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL
RESULTADO PRELIMINAR****Concurso**

Ministério Público da União - MPU

Inscrição

[REDACTED]

Nome do Candidato

Ângela Pacelli

Cargo

Analista do MPU - Biblioteconomia

Nota na Prova
37.40**Situação**
Aprovado**Redação****Quesito Avaliado****Pontuação Possível****Nota**

Parte 1 - (A) ABORDAGEM DO TEMA

14.00

14.00

Parte 1 - (B) PROGRESSÃO TEXTUAL

14.00

13.00

Parte 2 - (A) SELEÇÃO VOCABULAR

4.00

4.00

Parte 2 - (B) NORMA CULTA

8.00

6.40

Nota Total: 37.4**NOTA TOTAL NA PROVA****37.40****DOWNLOAD DO ESPELHO DA PROVA**

SETA FORMATA
NORMALIZAÇÃO

REFERÊNCIAS

CEBRASPE. **Concurso público PCDF Edital 2024:** Cargo 6: Gestor de apoio às atividades policiais civis: Especialidade Bibliotecário: espelho da avaliação na prova discursiva: candidata Ângela Pacelli. Brasília, DF, 2025.

CEBRASPE. **Concurso público PCDF Edital 2024:** Cargo 6: Gestor de apoio às atividades policiais civis: Especialidade Bibliotecário: padrão de resposta. Brasília, 2025.

CEBRASPE. **Concurso público PCDF Edital 2024:** Cargo 6: Gestor de apoio às atividades policiais civis: Especialidade Bibliotecário: prova discursiva. Brasília, 2025.

FGV CONHECIMENTO. Concurso público MPU Edital 2025: Analista do MPU: Biblioteconomia: prova discursiva. Brasília, 2025.

FGV CONHECIMENTO. Concurso público MPU Edital 2025: Analista do MPU: Biblioteconomia: espelho de correção individual resultado preliminar: candidata Ângela Pacelli. Brasília, 2025.

SETA FORMATA
NORMALIZAÇÃO

MEGA AULÃO *com a Pacelli*

 [@setaformata](https://www.instagram.com/setaformata)

 [@SetaFormata](https://www.youtube.com/@SetaFormata)

 [ORCID](#)

 [Lattes](#)